

**YERLARNI MONITORING QILISH VA KARTAGATUSHIRISHDA BA'ZI
MASALALAR**

Bobobekov Isomiddin Nuriddinovich¹., Ahmedova Muhayyo Shavkatovna²

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dosenti,

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007731>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Bulung'ur tumanidagi SAMARQAND GARDEN PLAST" MChJ meva-sabzavotchilik agroklasteriga tegishli yer maydonlarini sifat jihatidan tahlil etish va kartalashtirish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yer, sug'oriladigan yer, sug'orilmaydigan (lalmi) yer, bog'zorlar, gumus, harakatchan fosfor, almashinuvchan kaliy, karta, GAT dasturi

Kirish. Butun dunyoda bo'lgani kabi respublikamizda ham mavjud qishloq xo'jalik yer maydonlaridan to'g'ri va oqilona foydalanish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda mavjud yer fondini miqdor va sifat jihatidan tezkor monitoring qilish ishlarini olib borish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Olingan natijalar esa o'z navbatida davlat yer kadastrini ishlarini to'g'ri tashkil etish va yuritish hamda yer fondining kartografik ta'minotini yaratishda muhim hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda davlat yer kadastrini rivojlantirish, ularni kartografik – geodezik ta'minlash sifatini yaxshilash, tizimdagi axborotlarning ishonchliligini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Shunday ekan, hozirgi kunda foydalanilayotgan qishloq xo'jalik yer maydonlarini miqdor va sifat jihatidan tahlil etgan holda zamonaviy GAT dasturlaridan foydalanish asosida ma'lumotlar bazasini yaratish va yangi elektron xaritalarni yaratish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Yuqoridagilarni e'tiborga olgan holda biz Bulung'ur tumanidagi "SAMARQAND GARDEN PLAST" MChJ meva-sabzavotchilik agroklasteriga tegishli yer maydonlarida monitoring ishlarini olib borish va GAT dasturlari yordamida kartalashtirish masalalarini bo'yiicha ba'zi tadqiqotlarni olib bordik.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar sohaga tegishli umumqabul qilingan standart uslublarda olib borildi. Ya'ni yerlarni sifat jihatidan o'rganishda tuproqshunoslik fanida qabul qilingan uslublar (), davlat yer kadastrini hususiyatlariga ko'ra kadastr maqsadida guruhlashtirish, obyektlarning GPS orqali koordinatalarini aniqlash, natijalar ishonchliligini statistik qayta tekshirish, ma'lumotlarni raqamli kartografik model sifatida tasvirlash usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. "SAMARQAND GARDEN PLAST" MChJ meva-sabzavotchilik agroklasteri tuman hokimining 2020 yil 15 iyuldagi №495-Q sonli qarori bilan klaster etib rasmiylashtirilgan, unga tumandagi "Do'stlik" va "Bulung'ur" agrofirma massividan jami 1314,31 gektar lalmi va foydalanilmaydigan yer maydoni uzoq muddatli ijara shartnomasiga asosan ajratib berilgan.

Tuman hokimligi qaroriga asosan mazkur klasterga 15,39 gektar sug'oriladigan yer maydoni, 363 gektar sug'orilmaydigan lalmi (haydaladigan yer) maydoni va 588,05 gektar bog'lar ajratilgan.

Klaster yer maydonlarini konturlar bo'yicha yo'qlama qilish ishlarida hududning 1:10000 masshtabli tarxidan foydalanildi va qaydnomalar tuzildi. So'ngra mavjud yer maydonlari sifat jihatidan tahlil etildi (1, 2,3 jadvallar).

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Olingan natijalarga ko'ra mazkur klaster yer maydoning tuproq unumdorligining asosiy elementlaridan bo'lgan gumus bilan kam miqdorda ta'minlangan (1-jadval). 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, hududda turkibida 1,5 foizdan ko'p gumus saqlaydigan tuproqlar yo'q. 15,39 gektar sug'oriladigan yer maydonining 9,1 gektarida gumus miqdori 0,7-1,0% dan oshmaydi. 6,29 gektarida esa gumus miqdori 1,5 foizgacha ekanligi qayd etildi. Shuningdek, sug'orilmaydigan lalmi (haydaladigan) yer va bog'zorlar maydoning asosiy qismida gumus miqdori 1 foizgachani tashkil etdi.

1-jadval

Klaster yerlarining gumus bilan ta'minlanishi

T/R	Yer turlari	Gumus,%			maydoni, ga
		0,7-1,0%	1,0-1,5%	1,5% dan kup	
1	Sug'oriladigan yer maydoni, ga	9,1	6,29	-	15,39
2	Sug'orilmaydigan lalmi (haydaladigan) yer, ga	345,6	17,4	-	363
3	Bog'lar, ga	485,3	102,75	-	588, 05

Hudud tuproqlaridagi gumus miqdori kamligi o'simliklar tomonidan o'zlashtiriladigan oziq elementlar miqdoriga ham ta'sirini ko'rsatgan. Natijalarga ko'ra o'simlik uchun zarur bo'lgan harakatchan fosfor bilan o'rganilgan hudud tuproqlari juda kam va kam miqdorda ta'minlangan. Ya'ni sug'oriladigan yer maydonlarining 2,9 gektari, sug'orilmaydigan lalmi (haydaladigan) yer maydonlarining 52,6 gektari hamda bog'zorlarning 15,3 gektarida harakatchan fosfor miqdori 1 kg tuproqda 15 mg gachani tashkil etadi. 16-30 mg/kg harakatchan fosfor saqlovchi tuproqlar sug'oriladigan maydonlarda 8,3 gektar, sug'orilmaydigan lalmi (haydaladigan) yer maydonlarida 310,4 gektar, bog'zorlarda esa 375 gektar ekanligi qayd etildi. Harakatchan fosfor bilan yetarli darajada ta'minlangan ya'ni tarkibida 31-45 mg/kg mazkur elementni saqlovchi tuproqlar sug'oriladigan maydonlarda 4,19 gektar, bog'zorlarda esa 197,75 gektarni tashkil etishi aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

Klaster yer maydonlarining oziqa elementlar bilan ta'minlanishi, mg/kg tuproqda

T/r	Yer turlari	Harakatchan fosfor (P ₂ O ₅), mg/kg					maydoni, ga
		0-15 mg	16-30 mg	31-45 mg	45-60 mg	60 mg dan kup	
1	Sug'oriladigan yer maydoni, ga	2,9	8,3	4,19	-	-	15,39
2	Sug'orilmaydigan lalmi (haydaladigan) yer, ga	52,6	310,4	-	-	-	363
3	Bog'lar, ga	15,3	375,0	197,75	-	-	588, 05

O'rganilgan hudud tuproqlari sifat jihatidan tahlil etilganda o'simlik uchun zarur bo'lgan almashinuvchan kaliy bilan asosan kam va yetarli miqdorda ta'minlanganligini ko'rsatdi. Almashinuvchan kaliy bilan eng ko'p ta'minlangan tuproqlar asosan sug'oriladigan yerlarda 8,14 gektar va bog'zorlarda 44,05 gektar ekanligi qayd etildi.

Klaster yer maydonlarining oziqa elementlar bilan ta'minlanishi, mg/kg tuproqda

T/r	Yer turlari	Almashinuvchan kaliy (K ₂ O), mg/kg					maydoni, ga
		0-100 mg	101-200 mg	201-300 mg	301-400 mg	400 mg dan kup	
1	Sug'oriladigan yer maydoni, ga	-	7,25	8,14	-	-	15,39
2	Sug'orilmaydigan lalmi (haydaladigan) yer, ga	89,2	273,8	-	-	-	363
3	Bog'lar, ga	-	544,0	44,05	-	-	588, 05

O'tkazilgan tadqiqotlarda hudud yer maydonlarini kartaga tushirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Ma'lumki, hozirgi paytda yer maydonlarini kartaga tushirishda zamonaviy GAT dasturlaridan ya'ni Panorama va ArcGIS dasturlaridan keng foydalanilmoqda. Chunki, ushbu dasturlarda karta yaratishning oldingi oddiy qog'oz kartalardan farqi shundaki hozirgi vaqtda yer to'g'risidagi ma'lumotlar vaqt o'tishi bilan tez-tez o'zgarib bormoqda. Bu holat oddiy usulda tuzilgan qog'ozli kartadan foydalanishni ancha qiyinlashtirib yubormoqda. Shuning uchun hozirgi kunda yer maydonlari to'g'risidagi axborotlarni tezlik bilan olishni, olingan ma'lumotlarning dolzarbligini saqlashni faqatgina avtomatlashtirilgan tizim orqali kafolatlash mumkin. Hozirgi paytda yer maydonlari kartalarini tayyorlashda ArcGIS dasturlaridan keng foydalanilmoqda. Ushbu dastur kartalarni yaratish va tahrirlash; ularni vizuallashtirish va loyihalash; yangi mavzuli kartalar yaratish; geografik va semantik ma'lumotlarni fazoviy va statistik tahlil qilish; geokodlash; ma'lumotlar bazasi bilan ishlash; karta hisoboti va xulosalarini printer, plotterga yoki grafik fayllarga o'tkazish kabi asosiy vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan bo'lib asosiy xususiyati jadval ko'rinishida oddiylik bilan ishga tushishi, baza tipidagi fayllar va server ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni tasvirlashda, qayta ishlashda ularni yaxshi tushunish va tahlil etishdir. Shuning uchun biz mazur hududdagi yer maydonlarini yangi elektron kartalarini yaratishda ArcGIS dasturidan foydalanishni rejalashtirdik.

Klaster yer maydonlarining yangi elektron raqamli kartalarini yaratish quyidagi bosqichlarda olib borildi. 1) Tayyorgarlik ishlari bosqichi- mazkur bosqichda hududga tegishli bo'lgan oldin yaratilgan kartografik manbalar; yerdan foydalanish ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilish; yer maydonlarining holati to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish; mavjud xuquqiy, ijtimoiy-iktisodiy ma'lumotlarni to'plash va o'rganildi. 2) Ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash bosqichi- mazkur bosqichda raqamli kartalar yaratish; yer maydonlari to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini yaratish masalalari ko'rib chiqildi hamda to'plangan ma'lumotlarni rasmiylashtirish ishlari bajarildi. 3) Axborot tizimlarini barpo etish bosqichi- bunda to'plangan ma'lumotlarni umumlashtirish va raqamli tarzda saqlash; axborotni hisobot ko'rinishida davlat boshqaruvi organlariga takdim etish; axborot va rasmiy hujjatlarni iste'molchilarga tarqatish masalalari ko'rib chiqildi.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar quyidagicha xulosalarga kelish mumkin, Bulung'ur tumanidagi "SAMARQAND GARDEN PLAST" MChJ meva-sabzavotchilik agroklasteri hududida tarqalagan yer maydonlarini sifat jihatidan monitoring qilish va yangi raqamli elektron kartalarini yaratish muhim ahamiyatga ega bo'lib bunda ArcGIS dasturidan foydalanish uhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Babajanov A.R., Ro'ziboyev S.B.,Majitov B.X. Yerdan foydalanish asoslari. O'quv qo'llanma.T.: TIQXMMI, 2017, - 172 b
2. Raxmonov Q. Yer monitoringi Toshkent. TIMI. 2010 y.
3. Safarov E.Yu., Musayev I.M., Abduraximov X.A. Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari. Toshkent 2008 y.